

YOSH FUTBOLCHILARNING HUJUM HARAKATLARI O'RGANISH

Dachev Oleg Viktorovich¹

“Futbol nazariyasi va uslubi” kafedrası o'qituvchisi

Sannatullayev Izzatilla Nusratbek o'g'li²

51-20guruh talabasi

¹⁻²O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7332784>

Bizning barcha yoshlardagi terma jamoalarimiz, O'zbekiston milliy terma jamoa va klublarimiz xalqaro arenalardan texnik-taktik va jismoniy jihatdan raqiblardan ustun bo'lishlari kerak. Ammo, biz barcha O'zbekiston terma jamoa, klublarda yoshlar va o'smirlar terma jamoalarimiz hujum uyushtirishda yuqori natijalarni qayd eta olmayotganliklarini ko'pgina mualliflar ta'kidlashgan. Futbol mutaxassis va futbol murabbiylarining fikrlaricha, mag'lubiyatlarimizni sababi, bu futbolchilarning hujum uyushtirish harakatlarini sust va noaniq bajarishlarida deb ta'kidlashayapti. Shuni xisobga olganda murabbiylarimiz bu kamchiliklarni bartaraf etish uchun anchagina ishlashlariga to'g'ri keladi.

Futbolchilarning himoya zonasidan tez raqib tomon hujum uyushtirish, jamoani g'alabaga yetaklaydi. Lekin butun harakatlar jamoa futbolchilardan tezligi, texnik-taktik harakatlarni amalga oshirib hujumni yakunlashda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, yosh futbolchilarning to'pni o'rta va uzoq masofaga, sherigini harakat qilish yo'lliga oshirib bershi muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday hujumni asosiy maqsadi, to'pni raqibni himoya zonasiga tezda yetkazib berigan holda, darvoza yonida havfli harakatlar bilan darvozaga gol urishdan iborat.

Shuning uchun yosh futbolchilarning hujum qilish va hujumni yakunlovchi bosqichi qaratilgan mavzusi ko'pgina mutaxassis va murabbiylar diqqatida hisoblandi. Bundan tashqari hozirgi kunda bunday hujumlarga necha soniya vaqt ketishi, necha odam ishtirok etishi va darvozaga zarba berish boshqa harakatlari dolzarb mavzulardan hisoblanadi. Hujumlarni tashkil qilishda futbolchilarni harakatlarni aniqlash dolzarb masalalardan biridar. Shundan kelib chiqib biz ish mavzusini tanladik.

Hujum uyushtirish harakatlarini musobaqa sharoitida o'rganish asosida yuzaga kelgan kamchiliklarni bartaraf etish ishimizning maqsadi hisoblanadi.

Kuzatish ishlarimiz yoshlar o'rtasida O'zbekiston chempionatida ishtirok etib kelayotgan “BO'SMN^o19” (tajriba guruhi) va “BO'SMN^o3” (nazorat guruhi) jamoalarining 15-16 yoshdagi futbolchilari tadqiqot ob'ekti sifatida jalb qilindi, ularda hujum uyushtirish taktik tayyorgarlikni oshirishga qaratilgan vositalardan foydalanish tadqiqot predmeti sifatida tanlab olindi.

Biz kuzatish olib borgan nazorat va tajriba guruhidagi jamoalarning turli miqdoriy ko'rsatkichlari, texnik-taktik harakatlarga bog'liqligini aniqlashda, qiziqarli natijalarni qo'lga kiritdik. BO'SMN^o3 (nazorat guruhi) va BO'SMN^o19 (tajriba guruhi) futbolchilari 10 ta o'yin davomida o'rtacha natijalarini qayd etib ko'satishga harakat qildik. Natijalardan 10 soniyalik tez hujum uyushtirida nazorat guruhi futbolchilari bir o'yin davomida tadqiqotdan oldin 86 marotaba hujum harakatlarini tashkil qilib, ularda texnik-taktik harakatlarini 508 marotaba bajarilganligini aniqladik. Bunda asosan oldinga qisqa, o'rta va uzoq masofaga to'p uzatishlar 336 tani (SK 67%) tashkil etsa, tajriba guruhi futbolchilari 318 tani (SK 61%) tashkil etgan. Bunda asosiy harakatlari 30-40 soniyali hujumlarga to'g'ri keladi. Mana shu vaqtlarga to'pni sherigiga oshirib berishlaridagi ko'p sonli harakatlarini ko'rishimiz mumkin.

Biz BO'SMN^o3 maktabida shug'ullanuvchi futbolchilarning turli vaqtlardagi harakatlariga to'xtalishga harakat qildik bunda 10 soniyagacha (s) bo'lgan hujumlarda 91 ta texnik taktik harakatlarni (TTH), 20-30 soniyagacha 116 ta tth, 40 soniyagacha 102 ta tth va 50 soniyagacha 83 ta tth qayd etdik. Tajriba guruhi futbolchilarida esa, 10 s – 90 ta tth, 20 s – 113 ta tth, 30 s – 106 ta tth, 40 s – 96 ta tth va 50 s – 76 ta tth natijalarni qayd etdik. Bu yerda turli vaqtlarda amalga oshirilgan texnik-taktik harakatlarni asosiy urini to'pni oshirib berish harakatlari turishini ko'rmoqdamiz. Ya'ni texnik-taktik harakatlarni 60-70% to'pni oshirib berish bilan o'yin surati olib borilishi aniqlandi. Bunda nazorat guruhi futbolchilari to'pni sherigiga oshirib berishda 10 s – 64 (+34) ta, 20 s – 79 (+47) ta, 30 s – 72 (+51) ta, 40 s – 64 (+49) ta va 50 s – 57 (+45) tani qayd etdik. Tajriba guruhida esa 10 s – 67 (+33) ta, 20 s – 80 (+43) ta, 30 s – 62 (+41) ta, 40 s – 61 (+46) ta va 50 s – 48 (+36) tani qayd etdik. Bu natijalarga e'tibor beradigan bo'lsak, 10-20 soniyagacha amalga oshiriladigan hujumlar sonida bajariladigan texnik-taktik harakatlar soni va samaradorligiga hatoliklar, boshqa soniyada amalga oshiriladigan hujumlardagi hatoliklardan yuqoriligini aniqladik.

Shu asosida biz o'quv-mashg'ulot jarayoniga musobaqa sharoitiga mos bo'lgan mashqlarni tanlab oldik va ularni aylanma mashg'ulot shaklida olib borlik. Mashg'ulotda har bir stansiyada o'yin davomida yo'l qo'yilgan kamchiliklar ko'rsatib o'tilgan bo'lib, ularning samaradorlik darajasini shu orqali oshirishga harakat qildi.

Tadqiqotdan so'ng nazorat guruhi futbolchilari to'pni sherigiga oshirib berishda unchalik o'zgarishlar kuzatilmadi. Bunda 10 s – 6 (+30) ta, 20 s – 82 (+45) ta, 30 s – 73 (+49) ta, 30 s – 65 (+48) ta va 50 s – 55 (+41) tani qayd etdik. Tajriba

guruhida natija esa 10 s – 67 (+39) ta, 20 s – 83 (+51) ta, 30 s – 70 (+53) ta, 40 s – 64 (+54) ta va 50 s – 55 (+48) tani qayd etdik. Bundan ko‘rishimiz mumkinki, nazorat guruhi futbolchilarining natijalari o‘zgarmaganligini, tajriba guruhida esa aksincha samaradorlik ko‘satkichlarida o‘zgarishlar ko‘zga tashlandi. undan tashqari jamoviy texnik-taktik harakatlarini bajarida ham tajriba guruhi futbolchilarida ijobiy o‘zgarishlar kuzatilsa ham nazorat guruhining futbolchilarining natijalarida bu o‘zgarishlar kuzatilmadi.

Olingan natijalardan biz aylanma mashg‘ulot usuli orqali biz yosh futbolchilarning hujum uyushtirish harakatlaridan kamchiliklarni bartaraf eta olamiz. Bu esa, hujum uyushtirishdagi taktik harakatlarini samaradorligini oshirishga yordam berar ekan.

Adabiyotlar:

1. Исмагилов Д. К. Инновационные системы физического воспитания учащейся молодежи //Педагогика сегодня: проблемы и решения. – 2018. – С. 1-3.
2. Исмагилов Д. К. Разработка методов оптимизации физического совершенствования студентов на основе спортивно-ориентированного физического воспитания //Автореф. Дисс PhD. Чирчиқ. – 2018. – Т. 7.
3. Исмагилов Д. К. Модульный подход по спортивно-организованному физическому воспитанию студентов в процессе занятий мини-футболом //Педагогика сегодня: проблемы и решения. – 2018. – С. 37-39.
4. Моисеева М. ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 58-62.
5. Артиқов А. А. Футбол спорт турида дарвозага зарба бериш аниқлигини баҳолаш услубияти //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 48-51.
6. Артиқов А. А. Тўп узатишлар ва дарвозага зарбалар аниқлигининг таҳлили //Fan-Sportga. – 2020. – №. 4. – С. 35-37.
7. АРТИҚОВ А. А. ОФК КУБОГИ ЎЙИНЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ТЕРМА ЖАМОАСИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИНГ ТЕХНИК УСУЛЛАРИ АНИҚЛИГИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ НАТИЖАЛАРИ //Фан-Спортга. – 2019. – №. 3. – С. 42-45.
8. АРТИҚОВ А. А. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК УСУЛЛАРИ АНИҚЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН МАХСУС МАШҚЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 16-18.
9. Artikov A. ABOUT SOME METHODOLOGICAL PROBLEMS IN TEACHING SPECIAL SCIENCES //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 7. – С. 379-384.

10. АРТИҚОВ А. А. ОСИЁ КУБОГИ-2019 ЎЙИНЛАРИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН ТЕРМА ЖАМОАСИНИНГ ДАРВОЗАГА ЙЎЛЛАНГАН ЗАРБАЛАР АНИҚЛИГИ БЎЙИЧА ТАҲЛИЛ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 7. – С. 16-17.
11. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.
12. Артықов А. А. МУСОБАКА ШАРОИТИДА МАЛАКАЛИ ФУТБОЛЧИЛАР ТОМОНИДАН БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИК УСУЛЛАРНИНГ МАКСАДЛИ АНИКЛИГИНИ ТАҲЛИЛ КИЛИШ //Фан-Спортга. – 2018. – №. 3. – С. 49-53.
13. Artikov A. EFFECT OF FATIGUE ON THE TARGET ACCURACY OF TECHNIQUES IN SPORTS GAMES //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2022. – Т. 6. – №. 6. – С. 21-30.
14. АРТЫКОВ А. А. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ФУТБОЛИСТОВ //УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ НАЦИИ. – 2020. – С. 244-251.
15. Артыков А. А. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ ТОЧНОСТИ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ ФУТБОЛИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ //Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов. – 2020. – С. 654-657.
16. АРТЫКОВ А. А. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ФУТБОЛИСТОВ //УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ НАЦИИ. – 2020. – С. 244-251.
17. Akbarovich A. A. ANALYSIS OF TESTS TO MEASURE THE TARGET ACCURACY OF TECHNICAL TECHNIQUES IN FOOTBALL PLAYERS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 3.
18. Артыков А. А., Шаймардонов Д. Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ОЦЕНИВАЮЩИМИ УРОВНИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ, ПСИХОМОТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ И ТОЧНОСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Педагогические науки. – 2012. – №. 5. – С. 30-35.
19. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.
20. Artykov A. A. Analysis of Target Accuracy of Attacking Actions by Highly Qualified Players //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 5. – С. 9-11.

21. Игамбердиев, О. Р. "ФУТБОЛ ТЎГАРАКЛАРИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ 4-5 СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ." Fan-Sportga 6 (2021): 54-56.
22. Игамбердиев, О. Р. "АНАЛИЗ ОХВАТА УЧАЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ КРУЖКАМИ ПО ФУТБОЛУ ОРГАНИЗОВАННЫМИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ." ББК 1 Р76 (2020): 224.
23. Игамбердиев, О. Р. "Умумтаълим мактабларида футбол тўгаракларини ташкил этиш тизими." Фан-Спортга 3 (2020): 56-58.
24. Igamberdiyev, O. R. "IMPORTANT ISSUES OF INCREASING THE PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS IN GRADES 4-5 IN SECONDARY SCHOOLS." АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. 2021.
25. Қутлимуратов, И. Х. "Футболчиларнинг турли йўналишлардаги тўпни ошириб бериш ҳаракатларини ўрганиш." Academic research in educational sciences 2.Special Issue 1 (2021): 146-151.
26. Abdikadirova, N. S., Nurillaeva, D. S., Ganijanovna, M., Azamova, S. R. J., Bobomuradov, B. K., & Kutlimuratov, I. K. (2021). Football in Uzbekistan: Law, Leisure and Sociology. PSYCHOLOGY AND EDUCATION, 58(1), 1995-2002.
27. Kutlimuratov, Izzatbek Khushnudovich. "Effectiveness of methods for improving the speed endurance of chief referees in football." Eurasian Journal of Sport Science 1.2 (2021): 61-65.
28. Қутлимуратов, И. Х. "ФУТБОЛ БЎЙИЧА БОШ ҲАКАМЛАРНИНГ ТЕЗКОР ЧИДАМКОРЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ САМАРАДОРЛИГИ." Academic research in educational sciences 2.4 (2021): 1743-1751.
29. ҚУТЛИМУРАТОВ, ИХ. "ФУТБОЛ АКАДЕМИЯСИГА 9-10 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛАБ ОЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕЗОНЛАРИ." Фан-Спортга 8 (2020): 38-40.Фан-Спортга, 38-40
30. Бекназаров, Ш. Қ. "Футболчиларнинг жамоадаги ҳужум ҳаракатларини тадқиқ қилиш." Academic research in educational sciences 2.Special Issue 1 (2021): 136-140.
31. Бекназаров, Ш. Қ. "ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПАРАМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШДА АКТДАН ФОЙДАЛАНИШ." Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) 2.2 (2022): 402-409.
32. Бекназаров, Ш. Қ. "ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПАРАМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШДА АКТДАН ФОЙДАЛАНИШ." Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) 2.2 (2022): 402-409.

33. Тўлаганов, А. А. "ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЎЙИН ДАВОМИДАГИ ЧАП ВА ЎНГ ОЁҚДА БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИКТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ." Fan-Sportga 6 (2021): 57-59.
34. Туляганов, А. А. "ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ СИММЕТРИЯ ВА АСИММЕТРИЯ ҲАРАКАТЛАРИ БЎЙИЧА АНКЕТА СЎРОВНОМА ТАҲЛИЛИ." Fan-Sportga 2 (2022): 20-23
35. Abdikadirova, N. S., Nurillaeva, D. S., Ganijanovna, M., Azamova, S. R. J., Bobomuradov, B. K., & Kutlimuratov, I. K. (2021). Football in Uzbekistan: Law, Leisure and Sociology. PSYCHOLOGY AND EDUCATION, 58(1), 1995-2002.
36. Bobomuradov, Baburbek Kudratovich. "LOGISTICAL AND FINANCIAL SUPPORT TO BE PROVIDED BY SPONSORS OF THE FOOTBALL CLUB." Инновационное развитие 4 (2017): 46-47.
37. НУРУЛЛАЕВА, Джамиля. "Бабурбек БОБОМУРАДОВ." О 'ЗВЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ХАВАРЛАРИ, 2022,[1/7] ISSN 2181-7324.
38. Умаров, Н. Х. "МЕТОД РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ФУТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ." Центральноазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований (CARJIS) 2.2 (2022): 481-491.
39. Юлдашев, Муроджон Равшанович. "УЛУЧШЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ НАВЫКОВ ЖЕНЩИН-ФУТБОЛИСТОК". Научный вестник Наманганского государственного университета 1.4 (2019): 246-251.
40. Юлдашев, М. Р. "ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ." СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВУЗЕ: ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАННОСТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. 2019.
41. Юлдашов, Муроджон Р. "ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ УЛУЧШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ КООРДИНАЦИИ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОК". Европейский журнал исследований и размышлений в области образовательных наук, том 7.4 (2019).
42. Yuldashev, Murodjon Ravshanovich. "IMPROVING COORDINATION SKILLS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS." Scientific Bulletin of Namangan State University 1.4 (2019): 246-251.
43. Ирисбаев, Максуд Турарович. "Особенности планирования физической подготовки футболистов." Science and Education 3.6 (2022): 993-996.
44. ПЎЛАТОВ, СН. "14-16 ёшли футболчилар ҳужумларини ташкил қилишларида ҳажм ва сифат кўрсаткичларини таҳлили." Фан-Спортга 3 (2020): 26-28.

45. Pulatov, Sirozhiddin Nuritdinovich. "Factors affecting the special endurance of the body structure of football players aged 18-19 years." Eurasian Journal of Sport Science 2.1 (2022): 116-119.
46. Po'latov S. N. 18-19 YOSHLI FUTBOLCHILARNI TAYYORLASHDA MAXSUS CHIDAMLILIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN YUKLAMALAR TAHLILI //Academic research in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 201-203.
47. Пулатов, С. Н. "ФУТБОЛЧИ АЁЛЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ." Academic research in educational sciences 2.Special Issue 1 (2021): 179-184.
48. Пулатов, С. Н. "АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА У ФУТБОЛИСТОВ 18-19 ЛЕТ, КАК ФАКТОРА, ВЛИЯЮЩЕГО НА УРОВЕНЬ ИХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА." Fan-Sportga 8 (2021): 55-56.

